

Ciencia con consciencia

Science with consciousness

(Reflexiones / Reflections)

Óscar Fernández

Universidad Nacional Experimental de la Seguridad
Red Mundial de Biopolítica
orcid: 0000-0003-1958-4811
osfernandezve@gmail.com
Caracas-Venezuela

Fecha de recepción: 12/11/2023

Fecha de aprobación: 22/12/2023

El científico, que ha desarrollado su práctica desde un énfasis en el uso del hemisferio cerebral izquierdo, ha concentrado su atención en la acumulación de información y en el ensayo y el error. Asumiendo además, que esa es la única forma de hacer ciencia. Podríamos llamar a esta forma de "hacer ciencia" el "esfuerzo por alcanzar el conocimiento".

Todo esto, nos conduce a un gran desgaste y a resultados dudosamente confiables, dado que desde la lógica de la acumulación de información, se hace relativamente imposible procesar en tiempo real, toda la información disponible. Sin embargo, con el advenimiento de la inteligencia artificial (IA), ya no será necesario que los científicos posean supermemorias sino que centren sus acciones en el desarrollo creativo de nuevos caminos interpretativos.

Es decir, con la llegada de la IA, el uso y abuso del hemisferio cerebral izquierdo quedará solo para la IA y entonces el nuevo científico creativo, centrará sus acciones en la profundización de los detalles que lo conducirán a creaciones verdaderamente nuevas.

El desarrollo de la creatividad científica conducirá al desarrollo de la intuición, y a través de esta, los nuevos hallazgos serán prácticamente instantáneos, pues ya no requerirán de grandes cantidades de información, sino que la intuición los conducirá al resultado deseado en muy poco tiempo y con el uso de pocos recursos.

El científico creativo siempre podrá poner a prueba sus intuición con la IA que lo ayudará a corroborar si sus proyecciones son posibles o no; el científico creativo, irá a una velocidad tan rápida que en cuestión de meses habrá logrado lo que al científico tradicional, se tardaba años.

Aquí, hablamos de eficiencia y eficacia a la máxima potencia. Las evidencias de que todo esto no es ciencia ficción, la vemos en nuestros jóvenes. Actualmente, en Venezuela el sistema educativo pese al bloqueo económico está poco a poco adentrándose a la comprensión de las ventajas de la IA, sin embargo, los jóvenes observando tutoriales por internet y con el apoyo de algunos adultos han podido, por ejemplo, construir un robot que tuvo la fortuna de ganarle a China, Rusia y a Estados Unidos.

Es importante resaltar que se ha podido constatar como un grupo de jóvenes ya están construyendo drones con materiales de provecho, precisamente en el colegio *Unidad Educativa Nacional "Luis Augusto Machado Cisneros"* ubicado en la Victoria, estado Aragua (Venezuela). Es decir, se está hablando no de una escuela técnica o de una institución privada, me refiero a una institución pública con ciertas limitaciones en infraestructura para generar este tipo de equipo, y donde esperamos crear la escuela de Robótica.

Todo este entusiasmo científico tecnológico es debido a la ya existente nueva educación a la que hemos denominado paradigma videocultural. A través de este nuevo modelo de comprensión del mundo la aprehensión de los contenidos es diferente, puesto que el joven al dejarse llevar por su intuición es capaz de hacer en tiempo récord lo que el hemisferio cerebral izquierdo tardaría meses. Así, sale más a desarrollarse la intuición con el apoyo del cómo y porqué se hace.

Cuando nos referimos al paradigma videocultural, es decir el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) los bien llamados tutoriales, nos referimos a un modelo que siempre estuvo allí, pero que el sistema educativo venezolano fundamentado en los sistemas educativos de otros países, no aprovechó dicha oportunidad de incorporarlo al sistema como un nuevo paradigma en la formación del futuro científico. Aquí, no se trata de cambiar una materia por otra, ni siquiera de sí se sabe o no leer o escribir bien. Se trata de crear las condiciones para que desde el aprender haciendo, los jóvenes dejen fluir su imaginación y así permitir que la intuición emerja como parte de su naturaleza.

Está en nuestro proceso educativo y es lo que ya estamos exportando. Todos los días aparece en las noticias que algún venezolano o venezolana se destaca en arte, deporte, ciencia, filosofía, etc. No hay límites, se destaca más aún de aquellos que para avanzar necesitan de muchos recursos y a veces no es así. Hagamos consciencia de ese gran don y convirtamos ese recurso en la punta de lanza del desarrollo estratégico del país, porque si no lo hacemos de forma constante, nos sobrepasará y no podremos hacer nada en consecuencia.

La ciencia con consciencia ya está aquí y no va a esperar a que nos percatemos de ello.